

Juifs et musulmans au Maroc : "des siècles du réductionnisme et d'altruisme "- Approche historique

EL ANBI Adil

Université Hassan II -Casablanca- Maroc

*« Le plus court chemin de soi à soi passe par
autrui »*

Paul Ricoeur¹

RESUME

Depuis l'installation du statut de la *dhimma* et malgré toutes les tentations et les persécutions, les juifs marocains ont su garder et sauvegarder le cordon ombilical identitaire avec la mère patrie. L'examen des déterminants historiques et identitaires ont permis de mettre au clair

l'interaction permanente entre les communautés juives et leur environnement arabo-musulman et berbéro-musulman. Une telle interaction a produit des interférences inévitables qui ont façonné, comme partout ailleurs dans le monde arabo-musulman, un habitus socioculturel commun donnant naissance à des rapports de réductionnisme et d'altruisme.

Mots clés : Maroc, Juifs, Musulmans, déterminants historiques, déterminants identitaires.

Jews and Muslims in Morocco : "centuries of reductionism and altruism". Historical approach

ABSTRACT

Since the establishment of the status of the dhimma and despite all temptations and persecutions, Moroccan Jews have been able to keep and safeguard the umbilical cord of identity with the mother country. An examination of the historical and identity-related determinants has made it possible to clarify the permanent interaction between the Jewish communities and their Arab-Muslim and Berber-Muslim environment. Such interaction has produced inevitable interferences which have shaped, as elsewhere in the Arab-Muslim world, a common socio-cultural habitus giving rise to relations of reductionism and altruism.

Keywords : Morocco, Jews, Muslims, historical determinants, identity determinants.

INTRODUCTION

Sous le règne du sultan alaouite Mohamed IV (1859 – 1873), les chrétiens n'avaient pas le droit d'entrée au royaume chérifienne, le premier qu'il a fait, c'était l'explorateur Charles de Foucault qui s'est déguisé en juif. Cet événement montrait à quel point les juifs étaient chez eux sur le territoire du Maroc. Après son arrivée au nord d'Afrique, cette population minoritaire avait vitément opté pour l'insertion en adoptant l'essentiel de la culture des autochtones majoritaires comme la langue, l'art musical, le vestimentaire ou le folklore qu'elle scrutait comme des indicateurs symboliques de la limite démarquant à la fois leur intégration et leur distanciation identitaire. Au fil des siècles, juifs et musulmans ont cohabité dans l'espace sociale selon une stratégie du respect mutuel en étouffant tout acte d'empiétement sur leurs domaines privés respectifs.

Ce « vivre ensemble » avait débuté à se décontracter bien avant l'avènement du protectorat français (1912) et fini par s'éclipser vers les années 60 du siècle précédent. Après l'indépendance du pays (1956), jouissante de sa nationalité, la minorité juive avait acquis la citoyenneté marocaine dans le cadre du principe de corrélation entre droits et devoirs dont celui d'affirmer avec clarté son allégeance perpétuelle à l'Etat. Le crédo de ce loyalisme était censé prioritairement s'éloigner des liens communautaires ou son affiliation aux autorités politiques ou religieuses extérieurs au pays, notamment, à Israël.

L'immigration organisée vers la terre promise ou vers d'autres horizons de la communauté juive marocaine surtout celles qui habitaient dans des villages isolés ou dans des contrées marginalisées, n'a pourtant pas abouti à les *désidentifier*. Il convient de souligner que toutes ces transformations inscrites dans une durée d'un demi-siècle à peine illustrent avec intensité, l'interdépendance et l'ambivalence sociologiques des relations, les crises, les conflits locaux et internationaux qui ont conduit à abréger une importante communauté juive au passé bimillénaire à l'état de minorité religieuse, à la société en miniature voire à la muséification²⁵⁰.

Pour parvenir à analyser l'évolution de l'interdépendance judéo-musulmane précédant une telle éclipse²⁵¹, il nous semble nécessaire d'interroger de prime abord l'Histoire, puis mettre en lumière le capital culturel perceptible dans le patrimoine commun aux deux groupes. Enfin, il faudra élucider les rapports interpersonnels, les lieux ou les événements qui ont contribué soit au partage, soit à l'évitement.

DETERMINANTS HISTORIQUES

Naissance

Les traces matérielles et immatérielles liées à l'histoire des communautés juives du Maroc et à leurs relations avec les autres populations sont indissociables de l'ancienneté de leur enracinement dans le pays et des apports multiformes qui ont été les leurs à travers les siècles.

²⁵⁰Jean-Michel Decroly, « Tourisme et dynamiques démographiques : des relations multiples, denses et mal connues ». In : *Espace, populations, sociétés*, 2003-2, Tourisme et dynamiques démographiques. pp. 239-249.

²⁵¹Voir l'article de Jacques Bertoin, « Maroc : le cercle des juifs disparus ». In : *Revue de l'intelligent*, N° 4, mars / avril 2004, p. 36-55

La présence des juifs sur le sol de l'Afrique du nord en général et au Maroc en particulier, se perdent dans la nuit des temps. Leur ancienneté est indiscutable, des sources fiables l'attestent, bien que leur origine ou leur installation, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, sont toujours difficiles à dater avec exactitude. Leur histoire est très ancienne et fut nourrie par diverses vagues de réfugiés à la suite des vicissitudes et persécutions dont ont été victimes au cours de l'histoire.

Le témoignage archéologique ancien et sûr, de l'ancienneté de la présence juive au Maroc, remonte au II^e siècle après J.C., plus précisément à Volubilis, s'agissant essentiellement d'inscriptions funéraires en hébreu et en grec trouvées dans les ruines de la Volubilis romaine. Avant ces vestiges découverts, une deuxième source plus ancienne, mais controversée est celle de Flavius Josèphe²⁵² qui dans un texte avait souligné des traces du passage des juifs palestiniens déportés par Ptolémée I^{er} (323-285 av. J.C.) vers l'Égypte et jusqu'aux frontières de l'Afrique du Nord. En considération de ce qui précède, on pourrait croire que l'installation juive au Maroc aller devenir tangible autour du III^e siècle avant J.C., dix siècles avant l'arrivée de l'islam sur ce territoire. Il s'agit sans aucun doute d'une société très ancestrale dont les mutations qu'elle a subies cachent des secrets énigmatiques à décoder.

Évolutions

Depuis l'antiquité, la contrée du Maghreb fut un carrefour de rencontre de plusieurs civilisations, tous sont passés par là, les Phéniciens, les Romains, les Vandales ou les Byzantins, chacune de ces civilisations a tenté d'infliger une langue et une religion nouvelle. Dès lors, le judaïsme faisait partie intégrante du tissu social et culturel de la cité, un groupe indissociable de la collectivité chrétienne ou païenne. Cette mosaïque constituait les différentes composantes de la pyramide sociale de la société antéislamique.

Lorsque les arabes conquièrent le Maghreb, ils y trouvèrent des Berbères, des juifs et des tribus berbères judaïsées. L'islam a permis aux juifs de conserver leur foi et leurs pratiques religieuses et de participer à la vie de la cité, de vivre en symbiose avec les autres communautés. Toutefois, cette conquête représentait pour les juifs deux défis majeurs, d'une part, il s'agit d'une nouvelle autorité à laquelle il leur fallait s'adapter et d'autre part, le péril

²⁵²Flavius Josèphe, de son vrai nom Joseph Ben Matthias, est un juif né vers 37 après J.C., d'une famille sacerdotale de Judée, qui, par sa mère, descend des rois asmonéens.

d'assimilation contre lequel ils devaient se prémunir. A la lumière, des autres conquérants, les Arabes, ont voulu soumettre les autochtones à leur autorité en les incitant à embrasser l'islam, indubitablement, le christianisme finit par disparaître de la région et les juifs, devenus la seule minorité autochtone acceptée malgré son orthodoxie religieuse.

Au fil de toutes les dynasties qui se sont succédées au pouvoir, les juifs firent partie des *Gens du Livre*. Ils avaient le statut des *dhimmis* (protégés), ce statut leur a valu le paiement d'un impôt spécifique, de capitation la *jizya*, considéré comme la marque de leur infériorité et leur humiliation, en contrepartie, ils bénéficieront de quelques droits notamment : la sécurité de leurs personnes, de leurs biens, le libre exercice de leur culte, et leur soumission à leur propre législation religieuse (tribunal rabbinique). Cette soumission au statut du *dhimmi* n'était pas sans conséquences néfastes sur leur vécu quotidien, entre autres : interdiction de construire des synagogues, de monter à cheval ou de rester chaussée en passant devant une mosquée²⁵³. Quoiqu'on dise, la protection des juifs dans Dar al-Islam a connu bien des variations, se basculant entre la symbiose et la discrimination, selon les dogmes de la majorité ou les fantaisies du prince.

Dans ce contexte, ce territoire devint la destination préférée des immigrés arabes et perses originaires de l'orient qui portaient en eux les premiers signes de transmission de la culture arabo-musulmane. Le processus d'islamisation des berbères qui deviennent manifestement arabisés allait donner lieu à une situation linguistique inédite et originale caractérisée par l'emploi de plusieurs dialectes et langues : judéo-arabe, hébreu, talashunt, ...

Fès, berceau des juifs au Maroc

Originaire de Médine et descendant en droite ligne d'Alī, Idrīs Ibn. 'Abd Allah ou Idrīs I^{er}, le fondateur éponyme de la première dynastie arabo-musulmane du Maroc, était un dissident chiite de la branche zaydite. Fuyant devant les Abbassides, il vint chercher refuge au nord du Maroc auprès des Berbères Awraba²⁵⁴, ceux-ci lui prêtèrent serment d'allégeance (bey'a).

²⁵³Nicole Sebag-Serfaty, « Histoire et identité des Juifs du Maroc : " des siècles d'altérité paradoxale" ». In : *Horizons Maghrébins – Le droit à la mémoire*, N° 50, 2004. Vingt ans de médiation interculturelle euro-méditerranéenne – I- Horizons maghrébiens (1984-2004) pp. 43-54 ;

²⁵⁴Michel Abitol, *Histoire du Maroc*. Collection Tempus, Paris, éditions Perrin, 2014, p. 40.

Après la fondation de sa capitale Fès, il partit islamiser la population du Tamesna et celle du Tadla, dans le Moyen Atlas, où les berbères et les Juifs étaient très nombreux et réticents à l'adoption de l'islam. Idriss I^{er} mourut en l'an 793 et fut succédé par son fils qui reçut la *bey'a* en 803, alors qu'il n'avait que onze ans. Il décida de fonder sur la rive gauche de l'oued du même nom, la ville de Fès (809). Il y rassembla sous ses ailes plusieurs tribus berbères et s'entoura d'une cour composée de personnalités de grande envergure. Il éleva ensuite la Qaysariyya, ou quartier commercial de la ville. Celle-ci attira de nouveaux habitants originaires de toutes les parties du Maghreb, d'Ifriqiya et d'Andalousie. Fès, deviendra la capitale spirituelle, accueillit une importante communauté juive intéressée aux études bibliques. A cette période, la ville connut une prospérité favorable au commerce, qui rejaillit sur les communautés juives urbaines et favorisent leur développement. Cette entité judéo-fassie parfaitement *déberbérisée*, regroupa des notables, d'érudits, de rabbins, de commerçants, des artisans, devint l'élément incontournable dans l'organisation politique, économique et culturelle du pays.

Ainsi, Fès est devenu l'un des centres névralgiques de la civilisation islamique et le berceau du judaïsme. Au fil des années, les fins lettrés parmi cette communauté oscillent entre la bienvenue et l'adieu. Un aller, retour entre le Maroc et Cordoue en Espagne de plusieurs poètes, rabbins, a permis le rayonnement d'un judaïsme maghrébin inédit, dans ce sens, Haïm Zafrani précise : « les rabbins du Maghreb aient été les maîtres du judaïsme espagnol et les fondateurs de l'école espagnole »²⁵⁵.

Cette tradition d'échanges entre les communautés juives des deux rives de la Méditerranée s'est d'ailleurs poursuivie contre vents et marées jusqu'à la veille même de 1492 : les rabbins Haïm Gaguin²⁵⁶ et Saadiah Ibn Danan²⁵⁷, tous deux originaires à des degrés divers de Fès, ont vécu ainsi de longues années en Espagne avant d'être surpris par l'édit d'expulsion.

Persécutions et Fanatisme religieux

²⁵⁵Haïm Zafrani, *Mille ans de vie juive au Maroc*. Maisonneuve et Larose, 1983, p.15.

²⁵⁶Sur ce personnage, auteur de l'ouvrage halakhique, *Els Hayim*, voir la monographie qui lui est consacrée par Moshé Amar dans son édition critique du *Ets Hayim*, Ramat-Gan, Université Bar-Ilan, 1987.

²⁵⁷Voir la notice qui lui est consacrée in D. Amar, *Fas ve-Hakhameiha* (hébreu) (Fès et ses sages), Jérusalem (1967), vol. I, p. 277-278.

L'épopée almoravide remonte à Yahya ben Omar, le chef de la tribu berbère des Juddala, qui, de retour de la Mecque en 1039, accompagné du cheikh Abdellah ben Yassin, un religieux berbère, voulut renforcer la foi religieuse des habitants du Sahara en leur inculquant un islam purifié de toute influence kharijite ou païenne. Irrévocable et profonde, la mutation du judaïsme à la suite de sa rencontre avec l'islam des almoravides. Au cours des années de leur souveraineté (1056-1147), le traitement réservé aux juifs en terre d'islam a pris plusieurs aspects. En Espagne leur condition s'est vue améliorer par rapport leur coreligionnaire de la rive sud du détroit, où les juifs souffrirent du puritanisme de Youssef bnou Tachafine, qui interdisait leur présence dans sa capitale parmi les « croyants », Simon Lévy précise : « Les Juifs avaient les apparences de l'islam et priaient dans les mosquées, mais Dieu seul savait ce qui se passait dans leurs cœurs »²⁵⁸.

Une fois arrivés au pouvoir au milieu du XII^e siècle, comme mouvement de réforme religieuse chez les Berbères Masmouda du Haut-Atlas, les Almohades obligent Juifs et Chrétiens du Maghreb à choisir entre la conversion, l'exil ou la mort, en dépit du verset coranique la ikraha fi addin, « pas de contrainte en religion ». En effet, c'est sous Ya'qoub al-Mansour que la doctrine almohade fut strictement appliquée. Les Juifs subirent les massacres et les persécutions les plus atroces de leur histoire. Il suffit de revisiter les quelques déclarations directes, recueillies par les Juifs vivants au Caire, à Aden ou même en Inde, ou encore de parcourir l'élegie intitulée *Ahah Yarad al Sefarad Ra'am Min ha-Shamaim* (« Hélas sur Sefarad un malheur s'est abattu du haut du ciel ») composée par Abraham Ibn Ezra (1089-1165) pour constater l'ampleur du désastre qui s'est abattu sur ces communautés et dont l'une des victimes les plus célèbres aura été Maïmonide. Et c'est ainsi que le judaïsme tout comme le christianisme ont disparu complètement du Maghreb et d'Andalousie à partir du milieu du XII^e siècle.

Au fil des ans, les autorités almohades accentuent leur pression sur les convertis juifs et afin de les forcer à abandonner toute trace de leur ancienne identité religieuse, leur interdisent de pratiquer le commerce, de jouir de biens reçus en héritage de leurs ancêtres juifs et même de renoncer à l'éducation de leurs enfants. Le sultan Yacoub al-Mansour (1184-1199) qui est l'instigateur de cette nouvelle

²⁵⁸Simon Lévy, *Essais d'histoire de civilisation judéo marocaines*. Rabat, Centre Tarik ibn Zayad, 2001, p. 147-168.

*politique va même jusqu'à imposer aux néophytes le port obligatoire d'une longue tunique de couleur noire munie de manches extrêmement larges et, à la place du turban, d'une coiffe faite de gros voiles de la plus vilaine forme qu'on aurait pris pour des housses de chevaux et qui descendaient jusqu'au-dessous des oreilles*²⁵⁹.

Et c'est ainsi qu'apparurent les converties (une des plus nombreuses précisément dans la ville de Fès qui comptait depuis sa fondation avec une importante et influente population juive)²⁶⁰ qui furent à leur tour objet de mesures discriminatoires motivées par les doutes suscités sur la sincérité des nouveaux convertis. A ce sujet, est digne d'être pris en considération le passage du Kitab al-Mu'jib de 'Abd al-Wahid al-Marrakushi, qui en parlant des discriminations vestimentaires imposées aux juifs et étendues aux convertis, affirme : « Ce qui a poussé Abu Yûsuf à les séparer et les distinguer par ce vêtement ce sont les doutes sur leur Islam, car il avait l'habitude de dire :

*« Aucun pacte de protection n'a été signé chez nous avec les juifs ni avec les chrétiens depuis l'arrivée au pouvoir des Masmuda, et il n'y a point de synagogues ni d'église dans tout le pays musulman du Maghreb. Mais les juifs font semblant chez nous d'appartenir à l'islam, ils prient dans les mosquées et leurs enfants lisent le Coran et ils suivent notre religion et notre sunna; mais Dieu sait ce qu'ils gardent dans leurs poitrines et ce qu'ils enferment chez eux ».*²⁶¹

Cette période de cohabitation judéo-musulmane affreuse, la plus épouvantable de toute l'histoire de ce pays, avait laissé des plaies sociologiques ouvertes affectant l'évolution des contacts intercommunautaires, quoique qu'ils finissent pourtant par tendre vers l'amélioration surtout pendant l'affaiblissement des almohades.

Promiscuité évolutive

A l'avènement de la dynastie mérinide, le sort des juifs va changer radicalement de signe. Ce changement leur permit de revenir en masse au judaïsme dans les villages où ils trouvaient

²⁵⁹ Michel Abitol, *Histoire des Juifs. De la genèse à nos jours*. Editions Perrin, 2013, p. 135.

²⁶⁰ J. S. Gerber, *Jewish Society in Fez (1450-1700)*. *Studies in Communal and Economic Life*, Leiden, 1980, p. 24.

²⁶¹ Muhammad 'Abd al-Wahid al-Marrakushi. *Kitab al-Mu'jib fî talkhis akhbdr al-Magrib*, éd. R. Dozy (réimpr. Amsterdam, 1968), p. 223, trad. espagnole A. Huici (Tetuân, 1955), pp. 251-252.

refuge sans subir pour autant les conséquences dues à l'apostasie²⁶². Appelés des *mohajirine* (émigrés dans leur foi), voyaient leur statut changer d'aspect. Dans un ouvrage anonyme, à caractère polémique, intitulé *Dhikr qissat al-muhdjirin*²⁶³, l'auteur raconte les rivalités entre musulmans *shurafa'* et les néo-musulmans, en principe consacré à l'histoire des corporations d'artisans et de commerçants de Fès, cet opuscule est en réalité dirigé contre les marchands d'origine convertie de la Medina, en présentant ceux-ci comme des fraudeurs, exerçant la tromperie, la mauvaise foi et les transaction usuraires²⁶⁴.

Nonobstant, au cours de cette époque, certains parmi ses convertis, vont acquérir un poids croissant au point de devenir des *'ulama-s*, des savants de l'islam, des monographies bien rares montrent leur distinction par leurs écrits ou leurs prêches à la mosquée de la Qarawiyine²⁶⁵. En dépit de ces rivalités et ces antagonismes entre les *shurafa'* et les *mohajirine*, il est évident que le problème est de taille et qu'il eut un réel impact dans le devenir social, économique et même valoriel à diverses périodes de leur histoire.

A partir de ce moment-là, les rapports sociaux allèrent changer d'apparences, l'appartenance religieuse et les liens de sang empiétèrent sur l'affiliation au groupe. La société musulmane sous les mérinides et contrairement à leurs prédécesseurs les almoravides et les almohades, fut mise en demeure d'établir des règles et des normes sociales inédites. Dorénavant, ces relations fondées sur les bases autres que religieuses, l'esprit de corps²⁶⁶ ('asabiyya) par exemple, allaient se dilater sans jamais disparaître pour autant.

En considération de ce qui précède, les deux groupes confessionnels voisins, devraient accepter une nouvelle conjoncture spatio-culturelle au coût de concessions et en préparant le terrain aux airs de convergence.

²⁶²David Corcos, « The Jews of Morocco under the Marinids », dans *Studies in the History of the Jews of Morocco*, Jérusalem, 1976, p. 54.

²⁶³*Dhikr qissat al-muhdjirn al-musamman al-yawm bi-l-bildiyyfn* (Bibliothèque Générale de Rabat, K 270, un autre exemplaire, D 1115). C'est un opuscule de 23 pages, anonyme, non daté, mais sans doute écrit dans la première moitié du XVIII^e siècle.

²⁶⁴*Dhikr*, pp. 467-470.

²⁶⁵Mohamed Kenbib, « Juifs dans une cité sainte de l'islam ». In : *Revue autrement*, N° 13, février 1992, p. 166-175.

²⁶⁶Ibn Khaldoun, *Les prolégomènes*, traduits en Français et commentés par W. mac guckin de Slane, tome I, 1863, p. 276.

Marqueurs de compréhension

Depuis longtemps, les juifs faisaient partie de la cour des sultans qui se sont succédés sur le règne du Maroc, les mérinides ne font pas l'exception. Sans propagande religieuse à savoir une idéologie reposant sur une lecture particulière de la Tradition, à l'exemple des doctrines religieuses élaborées, à moins d'un siècle de distance, par 'Abd Allah ibn Yasin et Mohammed ibn Tumart, les mérinides ne revendiquent aucun élan mystique et donc aucune légitimation religieuse. Cette dynastie connut un petit siècle de gloire (de 1270 à 1358), de succès et d'essor précédant des périodes de troubles et de récessions économiques dues à une propagation épidémique destructrice de la peste noire. Pendant cette période, des structures socio-politiques voyaient le jour, constituant les fondements des développements et des transformations ultérieures. Ces événements avaient certainement leur impact sur la communauté juive autochtone *les toshavim*. Ceux-ci conscients de leur position dans la cité, étaient contraints de préserver leur identité.

De l'autre côté de la rive méditerranéenne, en Espagne, la Reconquista chrétienne bat son plein, transformée en croisade, elle entreprend la chasse aux sorcières de tout ce qui n'est pas chrétien. Musulmans et juifs se voyaient expulsés de la péninsule ibérique, ils trouvaient refuge dans les trois pays du Maghreb (le Maroc, l'Algérie et la Tunisie).

Les megorashim est le nom donné à ces juifs expulsés de l'Espagne et du Portugal au XIV^e et XV^e siècles, ils trouvèrent une situation exceptionnelle : la décadence économique et la famine qui avaient failli saborder le règne du sultan Abou Ya'qoub Youssef. De plus le siège de Tlemcen qui a duré plus de huit ans, avait engendrée des dépenses colossales créant des déficits budgétaires. Dans les engrenages de ces fluctuations, des juifs sont appelés à occuper des places dans la cour de Abou Ya'qoub Youssef, sans mesurer le danger qu'ils encouraient, à l'image de Khalifa ben Hayoun ben Waqqasa, et Haroun ibn Batash, élevé à la fonction de vizir²⁶⁷ par le sultan mérinide, Abd al-Haqq (1419-1465), évoqué par le sociologue Ibn Khaldoun dans l'ouvrage intitulé *Kitâb al'-Ibar, le livre des Leçons*, rédigé un siècle plus tard.

²⁶⁷La plus importante des fonctions de l'organisation étatique mérinide, après celle du sultan, est celle du wâzir (visir).

Ces deux *dhimmis* courtisans occupèrent au prix de leur vie des fonctions qui leur étaient théoriquement interdites. Le sort réservé à chacun d'eux montrait le seuil infranchissable pour les non-musulmans susceptibles d'être un jour diplomates ou conseillers du sultan, mais en même temps, ils auront permis à une nouvelle classe juive puissante l'ascension sociale par la création des circonstances propices pour son évolution.

L'exil forcé

Pendant que la dynastie mérinide s'étiolle, le Maroc connaît une recrudescence d'anarchie généralisée, mise à profit par les autorités religieuses et la branche mérinide des Béni-Wattas. En Espagne, le judaïsme ibérique rend ses derniers soupirs, la promulgation de l'édit d'expulsion par les rois catholiques (1492) avait contraint ceux qui avaient pu y échapper à chercher refuge dans les ports marocains considérés comme des lieux d'accueil paisibles malgré la présence des portugais. Un grand nombre d'entre eux s'acheminent vers Fès, d'autres choisirent des villes comme Marrakech ou la vallée du Todgha. Leur passage vers le sud était jonché de tribulations, des pires difficultés. Dans un même ordre d'idées, Abraham ben salomon Aadrutiel souligne dans son *Sefer ha-Kabbala* les avatars subis par les réfugiés avant de fouler le sol maghrébin et insiste sur le bienveillant accueil du sultan wattasside Mohamed esh-Sheykh²⁶⁸.

A Fès, le traumatisme d'arrivée au Maroc des *megorashim* ou *romiyyine* appelés aussi *marranes* (chrétiens revenus au judaïsme), était manifeste, leur présence posa quelques gênes à surmonter. Leur ambition de saisir l'opportunité de retrouver un rôle économique, voire politique au sein de la cité, a beaucoup dérangé les *toshavim* surtout que leur intégration connaît quelques convulsions, ceux-ci cherchaient à les empêcher d'occuper des postes communautaires clés. Ainsi, la question de la valeur des origines était prépondérante car, elle allait justifier la discrimination sociale et sert d'instrument de propagande au groupe politiquement et économiquement dominant.

²⁶⁸ A ce propos Haim Zafrani écrit : « j'évoquerai la mémoire du juste roi Moulay Mohamed, fils du grand roi Moulay es-Sheykh, un juste (« hasid ») parmi les justes des nations, qui reçut les juifs expulsés d'Espagne, qui jusqu'à sa mort, se comporta avec bonté à l'égard du peuple d'Israël, car c'est pour vivre (allusion à Genèse 45, 5, s'agissant de Joseph) que Dieu l'a investi de la souveraineté sur le royaume de Fès ». Voir Haim Zafrani, *Juifs d'Andalousie et du Maghreb*. Maisonneuve et Larose, 1996

Les *megorashim* vont se doter rapidement d'une élite sociale illustre, alliant influence politique, pouvoir financier et ascendance religieuse ; une élite qui réussira à s'imposer d'autant plus facilement à l'ensemble de la population juive que son autorité reposera en règle générale sur des critères universels d'excellence intellectuelle et spirituelle, acceptés des *toshavim* comme des *megorashim*.

Incontestablement, incidents et accrochages entre *toshavim* et *megorashim* n'ont pas manqué de se produire dans chacun des grands centres urbains comme fut le cas à Fès, où, la tension entre les deux clans a été telle qu'elle dégénéra en 1526 en un conflit d'une assez rare brutalité qui dura une dizaine d'années environ. La question des rapports entre les « expulsés » et leurs coreligionnaires indigènes, est assez complexe. Les conflits entre les deux communautés concernent les rites alimentaires, la liturgie, le statut personnel, la fiscalité, etc...

Toutefois, la cohabitation entre *Megorashim* (expulsés) et *toshavim* (autochtone) n'allait pas de soi, des concessions d'ordre cultuel, culturel et linguistique étaient mises à l'œuvre. L'administration des affaires des deux groupes fut rapidement assurée par les juifs *séfaradisés* (juifs d'origine ibérique) devenus influents sous le règne de plusieurs dynasties en occupant comme on l'a vu précédemment des fonctions à haut niveau. Des commerçants aux talents multiples qui, tels Abraham Ben Zamiro, installé à Safi, Jacob Rozalès et Jacob Ruti de Fès, vont jouer un rôle diplomatique majeur auprès des autorités marocaines, portugaises et espagnoles²⁶⁹.

DETERMINANTS IDENTITAIRES

Marginalisation spatiale

Au milieu du XV^e siècle, la situation des juifs allait acquérir un autre décor. A Fès, les juifs étaient contraints d'abandonner leurs maisons, pour s'installer dans le quartier de Hims situé sur une saline, un *mellah*. Ainsi, on peut considérer avec Corcos et Hirschberg et d'après les sources juives, que le déplacement des juifs du quartier de Funduq al-Yahud de Fas al-Bali au

²⁶⁹Michel Abitol, « Juifs d'Afrique du nord et expulsés d'Espagne après 1492 ». In : *Revue de l'histoire des religions*, Vol. 210, N° 1 (Janvier - mars 1993), p. 61.

Mellah de Fas al-Jadid, eut lieu vers 1438²⁷⁰ sous le règne de la dynastie Mérinide. Un espace entouré de murailles dont les portes étaient fermées de nuit, le mellah était géré de façon indépendante par sa propre administration, il avait son propre rythme par rapport le reste de la cité²⁷¹, tous les services de première nécessité y existait : écoles, lieux de cultes, marchés, bains-maures...

Les mellahs, n'étaient pas des ghettos au sens strict dans la mesure où les juifs pouvaient en sortir, pour fréquenter les autres quartiers de la ville ou du village et où, pareillement, la population non juive pouvait pénétrer dans le mellah. L'organisation sociale au sein du mellah fut fondée sur une hiérarchie bien distincte, les riches occupés le sommet de la pyramide, puis l'élite intellectuelle suivie de la classe moyenne, plus étendue, composée de petits commerçants. Les pauvres et les chômeurs faisaient le bas de l'échelle.

L'objet affiché par les autorités religieuses et politiques du *mellah* est controversé. Certains estiment qu'il s'agissait de la volonté d'isoler les non-musulmans dans une ville où réside un descendant du Prophète. Pour d'autres, c'est avant tout protéger les *dhimmis*. Cette distanciation spatiale allait créer la différenciation de l'autre dans les limites des murailles du mellah qui devenait logiquement un signe identitaire permettant les pratiques du judaïsme, mais en même temps, ouvert sur son entourage musulman.

Controverse linguistique

La population juive au Maroc se répartit, compte tenu des affinités de langue : en communautés arabophones, hispanophones et de langue berbère. Les juifs berbérophones, *toshavim*, détiennent une culture riche en littérature orale, légendes, contes et pratiques poético-musicales ancestrales. Ils habitaient dans les coins les plus reculés parlaient, à côté du berbère, le judéo-arabe²⁷² comme langue première après avoir abandonné le latin et le grec. Ils

²⁷⁰Hirschberg, H. -Z. *A History of the Jews in North Africa*, vol. I, pp. 389 et ss. D. Corcos, « Les Juifs du Maroc et leurs Mellahs », *Studies*, p. 73 et ss

²⁷¹Shlomo Doshen, *Les Gens du Mellah*. Trad. Janine Gdalia, Albin Michel, 1991.

²⁷²En linguistique, « judéo-arabe » est un terme polysémique qui peut désigner l'ensemble des [dialectes arabes](#) parlés par les [Juifs](#) du [Maghreb](#) et du [Moyen-Orient](#), proches de l'arabe parlé dans les régions

faisaient usage de cette langue au service de leurs activités économiques. La maîtrise de la langue arabe constituait un élément indispensable d'intégration et de distinction dans une organisation sociale nouvelle.

Quant à les *megorashim*, installés dans les anciennes médinas du nord marocain de Tanger, Tétouan, ou Asilah utilisaient le judéo-arabe et judéo-espagnol. Dans ces communautés d'origine hispanique, la première taqqânâ (ordonnance), relative au régime matrimonial et successoral et datée de 1494, fut « rédigée en langue vulgaire, l'espagnol, afin que tout le monde comprenne ». Puis, la disparition de la langue maternelle des immigrés le « castillan », qui cessait d'être parlé au bénéfice de l'arabe. Parmi les taqqânât les plus tardives des communautés castillanes, certaines sont rédigées en arabe, les numéros 160 à 164, datés de 1730 à 1735²⁷³.

Les affinités linguistiques chez la communauté juive est riche d'enseignement, surtout dans leur rapport avec l'hébreu. Judéo-arabophones, berbérophones et hispanophones écrivaient en hébreu le dialecte arabe comme l'espagnol, considérant l'hébreu comme un composant essentiel de leur patrimoine spirituel, et toute utilisation de l'alphabet arabe aurait constitué une transgression impardonnable des lois religieuses. L'hébreu devenait la langue de l'enseignement élémentaire consistant à interpréter les textes sacrés traduits littéralement en un judéo-arabe spécifiquement oral, *sharh* accompagner la lecture du texte hébraïque par sa traduction en arabe. L'hébreu serait donc utilisé à l'école comme une langue de culture savante, celle de l'étude, de l'école élémentaire et d'enseignement supérieur, langue des textes : de la prière dans les synagogues, des sermons, des discours et des oraisons funèbres.

Dès la fin du XIX^e siècle, sous le protectorat français, les juifs marocains manifestèrent un intérêt croissant envers la culture et la langue françaises, à la recherche de la distinction comme avaient fait leurs ancêtres des siècles plutôt pour la langue arabe.

Chant et Mouwwashah

où ces Juifs résidaient, ou la [langue arabe classique](#) transcrite en caractères [hébraïques](#), utilisée par les auteurs [juifs arabes](#) pour une diffusion aisée auprès de leurs coreligionnaires. Une importante partie de la [littérature rabbinique](#) fut composée en judéo-arabe.

²⁷³ [Zafrani Haïm, « Les langues juives du Maroc ». In : Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°4, 1967. p. 177.](#)

Depuis le Moyen Age, les pratiques musicales et poétiques juives de l'Occident musulman ont évolué en étroite dépendance avec celles qui se sont développées chez les musulmans dans l'aire culturelle hispano-musulmane et arabo-berbère. L'interpénétration des traditions culturelles juives et musulmanes remonte au IX^e siècle. Les deux communautés développèrent leurs traditions poético-musicales andalouses, dont le temps et les vicissitudes socio-politiques depuis la Reconquista avaient déjà fait oublier une partie du corpus médiéval. C'est le musicien juif Mansour qui a été chargé d'accompagner, en 822, le grand Ziryab, qui avait fui Bagdad et allait créer à la cour d'Abd ar-Rahman II un nouveau et vaste corpus musical, appelé depuis « la musique andalouse »²⁷⁴. Ce nouveau corpus textuel à caractère religieux, célébrait les vertus du Prophète et la Gloire d'Allah. Sont dorénavant couchés en lettres hébraïques dans une même anthologie, le texte arabe d'un côté et le texte hébraïque correspondant de l'autre. Des séances de chant sacrées réunissaient à la synagogue, avant la prière du matin, des fidèles férus de cette musique. Au frôlement de la poésie arabe, la poésie hébraïque s'était transformée et s'inspirait de la métrique arabe dont elle adopte les règles,

Le *muwwashah* transforma le mode d'expression de la poésie hébraïque, qui, à côté du sacré, aborde des thèmes profanes comme l'amour de l'art, du vin, le bonheur dont la langue, les techniques étaient du *malhoun*, longtemps apprécié par les musulmans comme les juifs. Si ce croisement musical des deux textes tendait vers la perfection, la substance et les sujets s'en distinguaient incontestablement. Le bilinguisme poétique hébraïque et arabe était classé dans l'espèce de *matruz*, sorte de broderie ; il alternait avec allégresse des vers et des strophes hébraïques à d'autres, chantés en arabe.

Train-train quotidien

Nul ne peut nier que la cohabitation harmonieuse des juifs et des musulmans au Maroc a constitué le fil rouge du vivre-ensemble, de la promotion des identités plurielles, de la tolérance mutuelle et de la citoyenneté en partage. Ce partage touchait la totalité de leur vie quotidienne : architecture similaire des maisons du mellah qui appartiennent aux juifs marocains ont toujours été construites et décorées dans le même style que les autres bâtisses appartenant aux Marocains de confession musulmane. A l'intérieur les ameublements sont

²⁷⁴Joseph Chétrit, « Les pratiques poético-musicales juives au Maroc et leurs rapports avec les traditions andalouso-marocaines ». In : *Confluences Méditerranée*, 2003/3 N°46 | pages 171 à 179, le Harmattan, p. 173.

semblables, tapis, matelas de coussins, coffres et quelques tablettes horizontales disposées par étages.

La cuisine judéo-berbère, elle trouve sa saveur dans les traditions berbères, dans la subtilité de l'art culinaire arabe et aux influences hispaniques inconscientes dont elle dérive. Un répertoire culinaire riche, merveilleusement raffinée, propose en fonction des fêtes religieuses et des occasions cérémoniales des mets spécifiques. Des traditions culinaires transmises de génération en génération en même temps que les règles de *Cachrou*²⁷⁵.

Quant au costume, nous soulignons la grande ressemblance avec la communauté musulmane, les juifs surtout les femmes portaient la grande robe *keswa l'kbira* avec la coiffe (sfifa) dont le modèle le plus ancien est un diadème rehaussé de perles baroques et de pierres précieuses, et le voile. Les hommes revêtaient à l'intérieur, pendant les fêtes religieuses, une longue blouse (*zokha*), signe distinctif inhérent à leur identité religieuse.

Dans le monde du travail, les juifs diffèrent de leurs voisins, par une constitution physique moins robuste, et par une disposition naturelle à l'exercice des arts et métiers comme de tailleurs, dinandier, ferblantier, orfèvre, bourrelier. Ils sont généralement plus sveltes et plus intelligents, ils ne se livraient pas aux métiers pénibles comme de maçons, forgerons, stucateurs, les artisans des deux confessions travaillaient à la chaîne, en parfaite complémentarité. Cette division du travail concerne bien évidemment l'économie, les musulmans étaient agriculteurs, et les juifs étaient commerçants.

CONCLUSION

Sans aucun doute, l'analyse des événements d'histoire a rendu possible de prévoir des propositions et quelques éléments de réponses même à titre indicatifs à notre questionnement sur la formation des marqueurs identitaires du judaïsme marocain. Notre méthode bien qu'elle fût descriptive, nous a permis de retracer les différents mécanismes de « reconfigurations identitaires » qui ont dessiné cette histoire dans la longue durée, sans autant se focaliser délibérément sur les divergences religieuses, déjà suffisamment étudiées. Or, il faut admettre

²⁷⁵Le Cachrou désigne l'ensemble des règles alimentaires juives, dont la source se trouve dans le Torah.

que celles-ci comportaient en graine bien des éclaircissements élucidant le fait que la pensée messianique avait vraisemblablement tracé les limites identitaires entre juifs et musulmans.

Afin de rendre la vie commune possible entre eux, ils étaient obligés de dépasser ces limites insurmontables et pensaient des mécanismes et des opérations qui pouvaient converger vers des liens sociaux en atténuant les clivages. Nous l'avons démontré, le rapport social entre les deux communautés dépendait des conciliations culturelles sans qu'elles soient forcément culturelles, et de l'articulation entre l'empathie et la persévérance qu'il fallait fournir pour honorer le sens de cette empathie. Pour y parvenir, l'identité des juifs au Maroc s'était résignée au mouvement contradictoire du réductionnisme et d'altruisme.

BIBLIOGRAPHIE

1. Ricoeur, P. (1996). *Soi-même comme un autre [SA]*, Seuil, 1990, coll. « Points ».
2. Decroly, J.-M. (2003). « Tourisme et dynamiques démographiques : des relations multiples, denses et mal connues ». In : *Espace, populations, sociétés*, N°2, Tourisme et dynamiques démographiques. pp. 239-249.
3. Voir l'article de Bertoin, Jacques (2004). « Maroc : le cercle des juifs disparus ». In : *Revue de l'intelligent*, N° 4, p. 36-55.
4. Flavius Josèphe, de son vrai nom Joseph Ben Matthias, est un juif né vers 37 après J.C., d'une famille sacerdotale de Judée, qui, par sa mère, descend des rois asmonéens.
5. Sebag-Serfaty. N. (2004). « Histoire et identité des Juifs du Maroc : " des siècles d'altérité paradoxale " ». In : *Horizons Maghrébins – Le droit à la mémoire*, N° 50. Vingt ans de médiation interculturelle euro-méditerranéenne – I- Horizons maghrébiens (1984-2004) pp. 43-54.
6. Abitol, M. (2014). *Histoire du Maroc*. Collection Tempus, Paris, éditions Perrin, p. 40.
7. Zafrani, H. (1983). *Mille ans de vie juive au Maroc*. Maisonneuve et Larose, p.15.
8. Sur ce personnage, auteur de l'ouvrage halakhique, Els Hayim, voir la monographie qui lui est consacrée par Moshé Amar dans son édition critique du Ets Hayim, Ramat-Gan, Université Bar-Ilan, 1987.
9. Voir la notice qui lui est consacrée in D. Amar, Fas ve-Hakhameiha (hébreu) (Fès et ses sages), Jérusalem (1967), vol. I, p. 277-278.
10. Lévy, S. (2001). *Essais d'histoire de civilisation judéo marocaines*. Rabat, Centre Tarik ibn Zayad, p. 147-168.
11. Abitol, M. (2013). *Histoire des Juifs. De la genèse à nos jours*. Editions Perrin, p. 135.
12. Gerber, J. -S. (1980). *Jewish Society in Fez (1450-1700)*. *Studies in Communal and Economic Life*, Leiden, p. 24.
13. Muhammad 'Abd al-W .hid al-Marrdkushi. *Kitdb al-Mu'jib fT talkhis akhbdr al-Magrib*, éd. R. Dozy (réimpr. Amsterdam, 1968), p. 223, trad. espagnole A. Huici (Tetuân, 1955), pp. 251-252.
14. Corcos, D. (1976). « The Jews of Morocco under the Marinids », dans *Studies in the History of the Jews of Morocco*, Jérusalem, p. 54.

15. Dhikr qissat al-muhdjirrn al-musamman al-yawm bi-l-bildiyyfn (Bibliothèque Générale de Rabat, K 270, un autre exemplaire, D 1115). C'est un opuscule de 23 pages, anonyme, non daté, mais sans doute écrit dans la première moitié du XVIII^e siècle.
16. Dhikr, pp. 467-470.
17. Kenbib, M. (1992). « Juifs dans une cité sainte de l'islam ». In : *Revue autrement*, N° 13, p. 166-175.
18. Ibn Khaldoun, *Les prolégomènes*, traduits en Français et commentés par W. mac guckin de Slane, tome I, 1863, p. 276.
19. La plus importante des fonctions de l'organisation étatique mérinide, après celle du sultan, est celle du wâzir (visir).
20. A ce propos Haim Zafrani écrit : « j'évoquerai la mémoire du juste roi Moulay Mohamed, fils du grand roi Moulay es-Sheykh, un juste (« hasid ») parmi les justes des nations, qui reçut les juifs expulsés d'Espagne, qui jusqu'à sa mort, se comporta avec bonté à l'égard du peuple d'Israël, car c'est pour vivre (allusion à Genèse 45, 5, s'agissant de Joseph) que Dieu l'a investi de la souveraineté sur le royaume de Fès ». Voir Zafrani, H. (1996). *Juifs d'Andalousie et du Maghreb*. Maisonneuve et Larose.
21. Abitol, M. (1993) « Juifs d'Afrique du nord et expulsés d'Espagne après 1492 ». In : *Revue de l'histoire des religions*, Vol. 210, N°. 1 (), p. 61.
22. Hirschberg, H. -Z. (1974). *A History of the Jews in North Africa*, vol. I, pp. 389 et ss Corcos, D. « Les Juifs du Maroc et leurs Mellahs », *Studies*, p. 73 et ss.
23. Deshen, S. (1991). *Les Gens du Mellah*. Trad. Janine Gdalia, Albin Michel.
24. En linguistique, « judéo-arabe » est un terme polysémique qui peut désigner l'ensemble des dialectes arabes parlés par les Juifs du Maghreb et du Moyen-Orient, proches de l'arabe parlé dans les régions où ces Juifs résidaient, ou la langue arabe classique transcrite en caractères hébraïques, utilisée par les auteurs juifs arabes pour une diffusion aisée auprès de leurs coreligionnaires. Une importante partie de la littérature rabbinique fut composée en judéo-arabe.
25. Zafrani, H. (1976). « Les langues juives du Maroc ». In : *Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée*, N°4, p. 177.
26. Chétrit, J. (2003) « Les pratiques poético-musicales juives au Maroc et leurs rapports avec les traditions andalouso-marocaines ». In : *Confluences Méditerranée*, 3- N°46 | pages 171 à 179, le Harmattan, p. 173.

27. Le Cacherout désigne l'ensemble des règles alimentaires juives, dont la source se trouve dans le Torah.